

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI VAZIRLAR MAHKAMASI**Abdullayev Bekzodbek****Andijon davlat universiteti tarix fakulteti o'qituvchisi****Jo'rayev Botirjon****Andijon davlat universiteti tarix fakulteti talabasi****<https://doi.org/10.5281/zenodo.10958674>**

Annotatsiya: ushbu maqolada mustallik yillarining keying istiqbolli ko'rinishlari mamlakatimizda amalga oshirilishi kutilgan yuksak rejalar va davlat hokimiyati xususan O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi, uning tizimi va vazifalari haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: Vazirlar Mahkamasi, vitse-prezident, Bosh vazir, konstitutsiyaviy-huquq, qaror, farmoyish, qonun, ijro etuvchi hokimiyat, o'rinbosar,

Kirish: Mustaqillik qo'lga kiritilgan dastlabki kunlardayoq O'zbekistonda demokratiyani taraqqiy toptirish uchun hozirgi zamon jahon standartlariga javob bera oladigan samarali va ishchan tizim uchun zarurat paydo bo'ldi. Ayni shu damda mamlakat boshqaruv tizimida hokimiyat juda zarur edi. Bu jarayon paydo bo'lib tizimli ravishda tuzildi ham ular orasida ijro etuvchi hokimiyat sifatida Vazirlar Mahkamasi faoliyat boshladi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi — O'zbekiston Respublikasi hukumati; ijro etuvchi hokimiyatning markaziy organi hisoblanadi. Vazirlar Mahkamasining huquqiy asoslari O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida „O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi to'g'risida“ qonunida belgilangan. Konstitutsiyaga ko'ra, Vazirlar Mahkamasi iqtisodiyotning, ijtimoiy va ma'naviy sohaning samarali faoliyatiga rahbarlikni, O'zbekiston Respublikasi qonunlari, Oliy Majlis qarorlari, O'zbekiston Prezidentining farmonlari, qarorlari va farmoyishlari ijrosini ta'minlaydi. Vazirliklar, davlat qo'mitalari, idoralar hamda davlat va xo'jalik boshqaruvining boshqa organlari ishini muvofiqlashtiradi va yo'naltiradi. Vazirlar Mahkamasi O'zbekiston Respublikasi Bosh vaziri, uning o'rinbosarlari, vazirlar, davlat qo'mitalarining raislaridan iborat. Qoraqalpog'iston Respublikasi hukumatining boshlig'i Vazirlar Mahkamasi tarkibiga o'z lavozimi bo'yicha kiradi. Vazirlar Mahkamasining tarkibi O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan shakllantiriladi. O'zbekiston Respublikasi Bosh vaziri nomzodi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining taqdimiga binoan, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining palatalari tomonidan ko'rib chiqiladi va tasdiqlanadi. Vazirlar Mahkamasining a'zolari O'zbekiston Respublikasi Bosh vaziri taqdimiga binoan, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan tasdiqlanadi. O'zbekiston Respublikasi Bosh vaziri Vazirlar Mahkamasi faoliyatini tashkil etadi va unga rahbarlik qiladi, uning samarali ishlashi uchun shaxsan javob beradi, Vazirlar Mahkamasining majlislariga raislik qiladi, uning qarorlarini imzolaydi. Vazirlar Mahkamasi qonunchilik tashabbusi huquqiga ega. O'zbekiston Respublikasining Prezidenti Vazirlar Mahkamasi vakolatiga kiruvchi masalalar yuzasidan qarorlar qabul qilishga, uning majlislarida raislik qilishga, Vazirlar Mahkamasi qarorlari va farmoyishlarini hamda Bosh vazir farmoyishlarini bekor qilishga haqli. Vazirlar Mahkamasi o'z faoliyatida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti va O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi oldida javobgardir. Vazirlar Mahkamasi yangi saylangan Oliy Majlis oddida o'z vakolatlarini zimmasidan soqit qiladi. Vazirlar Mahkamasi tarkibiga: O'zbekiston Respublikasining Bosh vaziri, O'zbekiston Respublikasi Bosh vazirning o'rinbosarlari, vazirlar, O'zbekiston Respublikasi Davlat qo'mitalarining raislari, Davlat va xo'jalik boshqaruvi boshqa organlarining rahbarlari kiradilar, Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashining Raisi lavozimi bo'yicha Vazirlar

Mahkamasi tarkibiga kiradi. Vazirlar Mahkamasining Raisi O'zbekiston Respublikasi Hukumati faoliyatiga rahbarlik qiladi. Vazirlar Mahkamasi o'z vakolatlari doirasida: iqtisodiy, ijtimoiy-madaniy jarayonlarni boshqaradi; mulkchilikning barcha shakllarini uyg'unlashtirish va ularning tengligi, iqtisodiyotni monopoliyalashtirishdan chiqarish, bozor iqtisodiyotining huquqiy mexanizmini ishga solish asosida erkin tadbirkorlik uchun shart-sharoitlar yaratadi xo'jalik yuritishning yangi shakllarini barpo etishga va mustahkamlashga ko'maklashadi. O'zbekiston Respublikasida pul va kredit tizimini mustahkamlash chora-tadbirlarini ko'radi yagona narx siyosatini o'tkazish, mehnatga haq to'lash miqdorining belgilangan kafolatlarini hamda ijtimoiy ta'minot darajasini ta'minlash chora-tadbirlarini ishlab chiqadi va amalga oshiradi respublika byudjetini, shuningdek, O'zbekiston Respublikasining iqtisodiy va ijtimoiy rivojlantirish istiqbollari va eng muhim dasturlarini ishlab chiqadi va ularning ijrosini tashkil etadi, boshqaruv tuzilmasini takomillashtirish to'g'risidagi takliflarni ishlab chiqadi va ko'plab o'z zimmasidagi vazifalarni bajaradi. Vazirlar Mahkamasi ijro etuvchi hokimiyat sifatida barcha qonunchilik ishlarining yetkazuvchisi hisoblanadi.

References:

1. Вазирлар Маҳкамаси фаолиятига қатор ўзгартиришлар киритилди“. Bugun.uz. 2021-yil 16-iyulda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2021 йил 14 июль.
2. <https://m.kun.uz/news/2020/01/22/fotoreportaj-hukumatning-yangi-tarkibini-shakllantirish-jarayoni-qanday-otdi>
3. <https://m.kun.uz/news/2020/02/18/deputatlar-yangi-vazirlikka-rahbar-nomzodini-maqullashdi>
4. “Arxiv nusxasi”. 2022-yil 2-martda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2022-yil 15-mart.
5. “arxiv nusxas”. 2020-yil 29-fevralda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 2020-yil 21-fevral.